

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

NOTA TÉCNICA

LOGROS REDIELUZ (2024)

El programa radial Ciencia Para Llevar durante el año 2024, celebró el 8vo Aniversario de Ciencia Para Llevar con el Conversatorio: Oportunidades de la Radio Universitaria. Tips & Tricks, en la Biblioteca Pública del Estado Zulia “María Calcaño” actividad en la que se presentó la nueva propuesta del programa y reunió a destacados locutores regionales quienes compartieron su experiencia y ofrecieron una serie de tips, trucos, sugerencias y consejos prácticos a los miembros del programa. Asimismo, se realizaron un total de 28 programas radiales, con temas sobre efemérides mensuales, salud, cobertura y difusión de eventos de LUZ, proyectos de investigación estudiantil en LUZ, entre otros.

- Igualmente, en el mes de enero, se inauguró el Parque Monumental Ana María Campos, el cual incluye un espacio dedicado a la Universidad del Zulia, asignado a la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ). Este espacio, denominado REDNOVA y ubicado en la Feria de la Comida del Parque, se convirtió en un escenario donde los estudiantes de pregrado ofrecieron productos, servicios e información a la comunidad zuliana.

- En el mes de febrero, en la Sala General de Lectura de la Biblioteca Pública del Estado Zulia “María Calcaño”, el día 28, se realizó un acto de reconocimiento en el marco del día de la Juventud Venezolana, donde se reconocieron 100 jóvenes investigadores de la Universidad del Zulia.

- En el marco del Día del Investigador Científico, la REDIELUZ llevó a cabo una entrevista en Instagram Live titulada “¡Luces, Cámara, Ciencia!”, donde los estudiantes entrevistaron a distinguidos investigadores de nuestra casa de estudios, que han dejado huella a nivel nacional e internacional, como la Dra. Mayver González, egresada de la Universidad del Zulia y actual becaria de la Universidad de Harvard para sus estudios de posgrado y la Dra. Luz Maritza Reyes, coordinadora – secretaria CONDES LUZ y coordinadora académica REDIELUZ.

- Desde el 27 al 31 de mayo de 2024, REDIELUZ participó en el XI Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dra. Dianela Parra de

Ávila”, con el proyecto de las Psicolimpiadas, bajo el eslogan ‘Salud Mental en Movimiento’, donde compartieron 6 grupos de investigación estudiantil de LUZ y de la Universidad Rafael Urdaneta (NEUROMENTES, SEICOS, Mentes en Acción, Mindfulness Masters, PSYDENT y Mente Positiva). Durante esta actividad, se realizaron cursos, conversatorios y actividades de recreación, para educar y concientizar a la población estudiantil.

- Adscripción del proyecto de investigación “Gestión Sostenible de la Calidad del Agua y de Residuos Orgánicos Agrícolas en Zonas Andinas”, al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MINCYT), con participación del CONDES y REDIELUZ.

- La Revista REDIELUZ “Sembrando la Investigación Estudiantil”, publicó el 08 de agosto de 2024, el volumen 14 N°1, con artículos científicos de las cuatro áreas de gestión de REDIELUZ.

- El 27 de septiembre de 2024, se realizó la Rueda de Prensa con motivo del Congreso REDIELUZ 2024, en la Sede Rectoral de la Universidad del Zulia. Esta convocatoria contó con la presencia de la Dra. Judith Aular de Durán, Rectora de LUZ, Dra. Luz Maritza Reyes, Coordinadora – Secretaria del CONDES LUZ y Coordinadora Académica de REDIELUZ y Álex Balza, Presidente de FEDECÁMARAS Zulia. Los medios de comunicación participantes fueron: El Regional, Noticia al Día, Globovisión, A 8 Columnas, Telecolor, entre otros, quienes desempeñaron un papel fundamental para la difusión del evento.

- El VIII Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, bajo el eslogan “Investigación y Emprendimiento Estudiantil. Constructores del Tejido Socioempresarial”, se llevó a cabo los días 08, 09 y 10 de octubre de 2024 en el Hotel Tibisay del Lago, Maracaibo, Estado Zulia, conmemorando el XVI Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ) y rindiendo homenaje a FEDECÁMARAS Venezuela, como epónimo del Congreso. Este evento contó con la presencia de las autoridades rectorales y decanales de LUZ, viceministra de Investigación y Generación de Co-

nocimiento (MINCYT), Dra. Carmen Liendo, junta directiva de Fedecámaras Venezuela y Fedecámaras Zulia, Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero y su gabinete ejecutivo, además de distintas autoridades de la región.

Así mismo, en este espacio, se realizó la entrega del Premio “Dr. Humberto Fernández Morán” en su segunda edición, a la productividad científica y gestión del conocimiento de los estudiantes de pregrado de las distintas Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, donde se postularon 40 estudiantes y resultaron ganadores: Arausi Quintero de la Facultad Experimental de Artes, Kevin Pérez de la Facultad Experimental de Ciencias, Alondra Parra de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Jesús Martínez y Dayver Meleán de la Facultad de Medicina, Elena Barrios de la Facultad de Odontología, Fabio Garrido de la Facultad de Agronomía, Jennifer Morales de la Facultad de Ingeniería, Oriana Gómez de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Adrián Otalora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Dayerlin Labarca de la Facultad de Ciencias Veterinarias, además de un reconocimiento especial por su labor ciudadana desde el ámbito académico a la universitaria Madeline Ramírez, estudiante beneficiaria del programa de Becas “Dr. Jesús Enrique Lossada”.

El programa académico incluyó 92 conferencias y la presentación de 460 trabajos de investigación en la modalidad de póster digital y el V Encuentro Iberoamericano de Estudiantes Investigadores contó con la participación de 120 estudiantes de 12 países que presentaron 32 trabajos. Además, cabe destacar que la magnitud de esta fiesta académica trascendió fronteras, atrayendo a una audiencia de más de 3200 personas durante los tres días del Congreso, pertenecientes de 11 países como: Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Brasil, tanto la presencia física en el Hotel Tibisay del Lago, Maracaibo, como la participación virtual a través de la plataforma Google Meet, reflejaron el interés global en este evento, consolidándolo como un referente clave para la comunidad académica y científica.

Contamos con el apoyo de diversas marcas que contribuyeron e impulsaron la consolidación del Congreso REDIELUZ 2024. Entre las marcas destacadas se encuentran el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MINCYT), Gobernación del Zulia, Asociación de Productores de Camarones de Venezuela (ASOPROCO), algu-

nas cámaras adscritas a FEDECÁMARAS, Centro Médico de Ojos, Clínica de Ojos, CEOMAR, Grupo LAMAR, Grupo CONFREMARCA, Grupo La Rosa, lo cual evidencia una vinculación del sector empresarial y el gobierno nacional – local con la Universidad del Zulia.

- El 09 de octubre, se bautizó el libro y las memorias “Contribuimos al Mundo a través de la Ciencia, Tecnología y Acción Ciudadana”, el cual recoge los mejores trabajos de investigación de profesores y estudiantes que se presentaron en el Congreso REDIELUZ 2023.

- El 14, 15 y 16 de octubre de 2024, se realizó el curso teórico – práctico postcongreso “Competencias en Microscopía e Histología”, en el cual se beneficiaron 30 estudiantes y profesionales en Biología, Bioanálisis, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Agronomía, Odontología, Técnicos de Laboratorio, entre otros.

- En el mes de noviembre, el programa radial Ciencia Para Llevar fue reestructurado para ampliar su alcance y fortalecer su impacto en la comunidad. Ahora, se transmite a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, los días martes, en un horario comprendido de 3 a 4 pm, consolidándose como un espacio de protagonismo estudiantil que conecta a la audiencia con el quehacer comunitario y universitario.

- En el marco del Día del Estudiante Universitario, el 22 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el Rally Científico: ¡Piensa, Resuelve, Actúa! En el que participaron un total de 86 estudiantes, conformados en 22 equipos. Esta competencia tuvo como objetivo fomentar a través de la agilidad intelectual: el desarrollo de la conciencia, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo, en los estudiantes universitarios de la región zuliana. La dinámica incluyó cuatro desafíos, entre estos: Neuronas en Red, Agilidad Física, Resolución de Problemas y Laboratorio Creativo, donde los participantes pusieron a prueba sus conocimientos, habilidades y destrezas, promoviendo la aplicación práctica del conocimiento, en cooperación con la Inteligencia Artificial.

- El 5 de diciembre, en el marco del Día del Profesor Universitario, la Gobernación del Zulia llevó a cabo la entrega del Premio “Dr. Humberto Fernández Morán” en su segunda edición. Este prestigioso reconocimiento fue otorgado a profesores universitarios de la región en las categorías de docencia, investigación y extensión, destacando su contribución al desarrollo académico y científico del estado.

En esta ocasión, la Dra. Luz Maritza Reyes, Coordinadora - Secretaria del CONDES y Coordinadora Académica de REDIELUZ, recibió una mención honorífica como idearía de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ y por su destacada labor en la promoción de la investigación científica en la Universidad del Zulia.

- Publicación del Volumen 14 N°2 de la Revista REDIELUZ, con artículos científicos de las cuatro áreas de gestión de la Red.

Univ. Adrianny Chaparro Thomas

Estudiante de la Facultad de Humanidades y
Educación de LUZ

Escuela de Comunicación Social

Coordinadora estudiantil del programa radial
"Ciencia para llevar"

REDIELUZ